

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TALIM MUHITINI YARATISHNING AHAMIYATI

To'rabayev Orif Abdumajid o'g'li

Sirdaryo viloyat pedagogika markazi Uzluksiz kasbiy ta'limni tashkil etish bo'limi boshlig'i. Guliston davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

“Dunyo raqamlar asosida qurilgan”

Pifagor - Yunon faylasufi

Annotatsiya. Maqolada siz ta'lim jarayonida raqamli talim muhitini yaratishning ahamiyati va samaradorligi yoritilgan. Umum ta'lim maktablarida bugungi kunda zamonaviy texnologiyalarning o'rni sezilarli ravishda oshgan. Ma'lumotlar oqimi misli ko'rilmagan hajimda katta va ularning qaysi biri ta'lim jarayoniga ijobiy-yoki salbiy ta'sir qilishi haqida ko'plap munozaralar haligacha davom etmoqda. Maqolada asosan pedagoglar va ta'lim oluvchilarga XXI-asr texnologiyalaridan samarali foydalanish usullari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli ta'lim resursi, raqamli texnologiyalar, inson kapitali, inson kapitali, kundalik.com, eMaktab.

Абстракт. В статье подчеркивается важность и эффективность создания цифровой среды обучения во время занятий. Сегодня роль современных технологий в общеобразовательной школе значительно возросла. Поток информации беспрецедентно велик, и до сих пор ведется много споров о том, какой из них окажет положительное или отрицательное влияние на образовательный процесс. В статье главным образом описаны методы эффективного использования технологий XXI века для педагогов и учащихся.

Ключевые слова: цифровой образовательный ресурс, цифровые технологии, человеческий ресурс, kundalik.com, eMaktab.

Abstract. The article emphasizes the importance and effectiveness of creating a digital learning environment during classes. Today, the role of modern technologies in elementary schools has increased significantly. The flow of information is unprecedentedly large, and there are still many debates about which of them will have a positive or negative impact on the educational process. The article mainly describes the methods of effective use of 21st-century technologies for educators and students.

Keywords: digital educational resource, digital technologies, human resource, kundalik.com, eMaktab.

Kirish. Ma'lumki, 2023-yil 30-aprelda o'tkazilgan referendumda umumxalq ovozi berish orqali O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi [Konstitutsiyasi](#) qabul qilinganligi Yangi O'zbekistonni barpo etishning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son [Farmoniga](#) 1-ilovasiga muvofiq:

✓ Maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning to'liq qamrovini ta'minlash.

✓ Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini 100 foiz kompyuter sinfi bilan ta'minlash orqali tarbiyalanuvchilarda boshlang'ich kompyuter savodxonligi ko'nikmalarini shakllantirish.

✓ 700 ga yaqin nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar va mobil ilovalar yaratish.

✓ Yangi avlod darsliklari asosida planshetlar uchun 1 000 ta multimedia dasturlarini yaratishhaqida to'xtalib o'tilgan va raqamli ta'lim muhitini yaratishga keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

Avvalam bor raqamli ta'lim nima ekanligi va ta'lim sohasida qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida savol tug'iladi. **Raqamli ta'lim resursi**(RTR)- ta'lim berishda kompyuterni talab qiladigan mahsulotidir. RTRdan foydalanish ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish uchun prinsipial jihatdan yangi imkoniyatlar yaratadi. RTR - bu o'qitishda vizualizatsiyaning tezkor vositasi, talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda, maktab o'quvchilarining so'rovi va monitoringini tashkil etish va o'tkazishda, shuningdek uy vazifalarini kuzatish va baholashda, diagrammalar, jadvallar, grafiklar, belgilar bilan ishlashda yordamchi, matnlarni tahrirlash va talabalarning ijodiy ishlari xatolarni tuzatishda operativ vosita hisoblanadi.¹⁴

Ta'lim sifatini oshirish uchun raqamli ta'lim muhiti bir qancha afzalliklarini ko'rishimiz mumkin. Umum ta'lim maktablarida dastlab Kundalik.com (eMaktab) platformasiga o'tishi dastlab pedagoglarda amaliy muammolarning ko'payishiga sabab bo'ldi. Natijada muayyan vaqt o'tishi bilan pedagoglar bu platformani yaxshi o'zlashtira oldilar va bugungi kunda ortiqcha qog'ozbozlik va hisob kitoblardan xalos bo'lishdilar va har bir ta'lim oluvchining qaysi fanda qanaqa o'zlashtirayotgani yoki tengdoshlaridan ortda qolayotganini shu platforma orqali ortiqcha qiyinchiliklarsiz aniqlash imkoniyatini yaratdi.

eMaktab platformasi ta'lim muassasasining biznes kartasi, ma'muriyat xodimlari, aloqa uchun ma'lumotlar, yangiliklar, huquqiy va boshqa hujjatlar, e'lonlar, fotogalereya va forum. Maktab sahifasi va uning bo'limlarini ommalashtirish uchun sozlash mumkin.

2020/2021		2021/2022		2022/2023		2023/2024				
5-balli		Og'zaki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-a	2-a	3-a	4-a	5-a	6-a	7-a	8-a	9-a	10-a	11-a
1-b	2-b	3-b	4-b							
2-v										
Yil davomida		chorak:		1	2	3	4			
Alfavitga ko'ra		Reytingga ko'ra								
	5	4	3	2 va 1	Bilimlar sifati foizi	Reyting				
v	8	67	76	8	47,17	13				
	19	87	46	8	66,25	9				
	10	78	59	9	56,41	10				
	25	113	20	3	85,71	8				
	8	74	63	6	54,30	11				
	128	33	3		98,17	2				
	50	92	12	2	91,03	7				
	46	99	8	1	94,16	6				
	11	68	68	12	49,69	12				
	105	49	5		96,86	4				
	94	61	9		94,51	5				
1.	101	52	2		98,71	1				
	119	51	3	1	97,70	3				

¹⁴ N.V. Juraeva RAQAMLI TA'LIM RESURLARI VA ULARNING TAQDIMOTI VA MAZMUNI BO'YICHA TURLARI Чирчиқ давлат педагогика институти, Чирчиқ, Ўзбекистон Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | CSPI CONFERENCE 3 | 2021 77-B

O'zlashtirish		Soni	Sinfda %
A'lochilar		4	30,77%
Yaxshi o'zlashtruvchilar	Jami	1	7,69%
	Bitta «4» li	1	7,69%
Muvaffaqiyatlar	Jami	8	61,54%
	Bitta «3» li	3	23,08%
yaxshi o'zlashtirmaydigan		0	0%

Buning natijasida o'qituvchi va ota-onalar o'rtasida ta'lim oluvchining imkoniyatlari, muvaffaqiyatlari, qiziqishlari va kamchiliklari to'g'risida ishonchli ma'lumotlarni ko'rib chiqish o'rganish va kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan

birga ta'lim oluvchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhiti yaratilishiga asosiy sabab bo'lmoqda.

Raqamli talim muhitining ta'lim jarayonidagi afzalliklari:

- ✓ Ma'lumotlarning to'g'ri va aniqligi (aftomatik hisob yuritilishi)
- ✓ Ortiqcha sarf harajatlarning keskin kamayishi (qog'oz jurnalga nisbatan)
- ✓ Ma'lumotlar xavfsizligi va ishonchliligi (jurnal yo'qolib qolmaydi va fan egasining o'rniga hech kim baho qo'yolmaydi)
- ✓ Bir vaqtning o'zida keng auditoriya foydalana olishi (maktab ma'muriyati, fan o'qituvchilari, ota-onalar yoxud ularning o'rnini bosuvchi shaxslar va ta'lim oluvchilar)
- ✓ Ta'lim oluvchilarni internet tarmog'idan unumli foydalanish ko'nikmasini shakllantirishda yordam beradi.

Nobel mukofoti laureati Teoder Shuls ta'kidlaganidek "Odamning bilim va malakalari kapitalning o'ziga hos shaklidir. Odam iqtisodiy qiymatga ega bilim va malakalarga ega bo'lgani uchun mulkdorga aylanadi"¹⁵ degan edi. Tabiiy resurslar, iqtisodiyotning sanoat va agrar sektorlari, oltin valyuta zahiralari va boshqa milliy boyliklar doimiy kamayib boruvchi va jarayon hisoblanadi. Biz insonni kapital darajasiga chiqara olsak iqtisodiy sohada kuchli davlatlar qatoriga kirgan bo'lar edik. Bugungi kunda jamiyatimizda ro'y berayotgan har qanday kamchiliklar ta'lim sohasiga borib taqaladi. Bugun biz maktablarni quyi pag'onadan yuqori darajaga olib chiqish masalalariga jiddiy yondashmasak, pedagoglarning maqomi va ilmiy salohiyatiga jiddiy e'tibor qaratmasak muammolar o'z-o'zidan ko'payib boraveradi. Inson kapitalini shakllantirishda dastlab ta'lim jarayonida raqamli talim muhitini samarali joriy qilish va asosa ijrochilar ya'ni pedagoglarning zamon talablariga mos keladigan ko'nikmalarni rivojlantirish va mavjud muammolarga ijobiy yechim topa olish, raqamli ta'lim resurslarini amalda qo'llay oladigan kadrlar salmog'ini oshirishimiz kerak.

Xulosa o'rnida **Raqamli talim**-ta'lim jarayoni ishtirokchilariga, ta'lim sifatini oshiruvchi zamonaviy vositalar hisoblanadi desak adashmagan bo'lamiz. Bugungi kunda yoshlarimizning zamonaviy bilimlarni puxta o'rganishi uchun elektron kutubxona, elektron ko'rgazmali qurollar kutubxonasi, elektron ensiklopediya, multimedia darsliklari, virtual laboratoriyalardan foydalanaoladigan malakali pedagog kadrlarga ehtiyoj katta hisoblanadi.

¹⁵ Ibragimov.X, Quronov M, Umumiy pedagogika darslik "Sahhof" 2023. 11-B

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son [Farmoniga](#)
2. Ibragimov.X, Quronov M, Umumiy pedagogika darslik "Sahhof" 2023.
3. N.V. Juraeva RAQAMLI TA'LIM RESURSLARI VA ULARNING TAQDIMOTI VA MAZMUNI BO'YICHA TURLARI Чирчиқ давлат педагогика институти, Чирчиқ, Ўзбекистон Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | CSPI CONFERENCE 3 | 2021 77-B